

O‘ZBEKISTONDA “YASHIL IQTISODIYOTNI” RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Sotvoldiyev Egamberdi Mo‘minjon o‘g‘li¹, Rustamjonova Muborakxon Baxromjon qizi²

¹Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari insitituti Agrobiznes va marketing kafedrası assisenti;

²Agrobiznes va raqamli iqtisodiyot fakulteti Biznesni boshqarish ta‘lim yo‘nalishi
1-bosqich 66/1-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17453887>

Annotatsiya. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining barqaror o‘shishini ta‘minlash va ekologik muammolarni yengillashtirish maqsadida “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini joriy etish zarur. Yashil iqtisodiyot- resurslarni samarali boshqarish, atrof –muhitni muhofaza qilish va qayta tiklanadigan Kelgusida, yashil iqtisodiyot tamoyillarini keng joriy etish natijasida, va xalq farovonligini oshishi kutilmoqda.

Аннотация. Для обеспечения устойчивого роста экономики Республики Узбекистан и смягчения экологических проблем необходимо внедрение принципов «зеленой экономики». Зеленая экономика — это система эффективного управления ресурсами, охраны окружающей среды и возобновляемой энергии. В будущем в результате повсеместного внедрения принципов зеленой экономики ожидается рост благосостояния народа.

Abstract. In order to ensure sustainable growth of the economy of the Republic of Uzbekistan and alleviate environmental problems, it is necessary to introduce the principles of "green economy". Green economy is a system of efficient resource management, environmental protection and renewable energy. In the future, as a result of the widespread introduction of the principles of green economy, it is expected that the well-being of the people will increase.

Kalit so‘zlar: Barqaror rivojlanish, orolbo‘yi mintaqasini tiklash, ekologik innovatsiyalar, iqlim o‘zgarishi, qishloq xo‘jaligida ekologik texnologiyalar, ifloslanishini kamaytirish, ekologiya va toza transport tizimi.

Ключевые слова: Устойчивое развитие, восстановление региона Аральского моря, экологические инновации, изменение климата, экологические технологии в сельском хозяйстве, снижение загрязнения, экология и чистая транспортная система.

Keywords: Sustainable development, restoration of the Aral Sea region, ecological innovations, climate change, ecological technologies in agriculture, pollution reduction, ecology and clean transport system.

Kirish. Hozirgi kunda O‘zbekiston jadal iqtisodiy rivojlanishni davom ettirayotgan bir paytda, barqaror va ekologik xavfsiz rivojlanishga alohida e‘tibor qaratmoqda. Mamlakat tabiiy resurslarga boy bo‘lsa-da, ularning samarali va tejamkor ishlatilishi, kelajakda atrof –muhitni asrash va ijtimoiy iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash uchun muhim hisoblanadi[1]. Shu sababli, O‘zbekiston “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasiga asoslangan barqaror rivojlanish yo‘lini tanlamoqda. “Yashil iqtisodiyot” tushunchasi iqtisodiy rivojlanishni ekologik xavfsizlikni va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish asosida ta‘minlash uchun muhim hisoblanadi. Shu sababli O‘zbekiston “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasiga asoslangan barqaror rivojlanish yo‘lini

tanlamoqda.”Yashil iqtisodiyot” tushunchasi iqtisodiy rivojlanishni ekologik xavfsizlik va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish asosida ta’minlashni nazarda tutadi.[2] Bu ayniqsa, iqtisodiyotning qishloq xo’jaligi,energetika, sanoat va transport sohalarida qo’llanilishi bilan mamlakat aholisining hayot sifati va atrof-muhitni himoya qilish uchun katta ahamiyatga ega. O‘zbekistonda quyosh energiyasi va shamol kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalari salohiyatiga ega bo‘lgan davlat hisoblanadi. Energetika sohasida yangilanadigan energiyaga o‘tishi, bir tomondan iqtisodiy jihatdan foydali bo‘lishi mumkin. Mamlakatimizda 2030-yilgacha elektr energiyasini 25 %ni qayta tiklanuvchi manbalardan olishi rejalashtirilgan.Yana bir asosiy yo‘nalishlardan biri suv resurslarini samarali boshqarish suv resurslarini tejash, sug‘orish tizimlarini modernizatsiya qilish va suvni qayta ishlash O‘zbekiston uchun muhim masaladir.

Yashil iqtisodiyot nuqtaiy nazaridan suvdan foydalanishning zamonaviy va ekologik jihatdan samarali usullarini joriy etish kelajakda suv taqchiligini va qishloq xo’jaligi samaradorligini oshirishga yordam beradi. Va yana O‘zbekistonda chiqindilarini qayta ishlash va chiqindisiz texnologiyalarni tadbiq etish sohasida bir qator loyihalar, nafaqat chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi balki qayta ishlash orqali iqtisodiyotga qo‘shimcha daromad olib keladi.Avtotransportni ekologik standartlarga o‘tkazish transportdan keladigan zararli chiqindilarni kamaytirish uchun O‘zbekistonda elektr transport vositalarini rivojlantirish va ekologik toza yoqilg‘i turlarini tadbiq etish maqsad qilinmoqda. Bu sohada milliy dasturlar va xalqaro hamkorlik asosida yangi loyihalar amalga oshirilmoqda.O‘zbekiston “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish xalqaro moliyaviy tashkilotlar va rivojlangan davlatlar bilam hamkorlik kengaytirilmoqda.

Xususan, BMT,Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki kabi xalqaro tashkilotlar bilan ekologik loyihalarini moliyalashtirish va texnik yordam ko‘rsatish yuzasidan kelishuvlar mavjud.Bu hamkorlik yashil iqtisodiyotga o‘tishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Dunyo bo‘ylab iqlim o‘zgarishi, ekologik ifloslanish va tabiiy resurslar tanqisligi kabi muammolar yashil iqtisodiyotni rivojlantirish zaruratini oshiradi. Quydagi sabablarga ko‘ra yashil iqtisodiyot muhim ahamiyatga ega: Iqlim o‘zgarishini kamaytirish yashil iqtisodiyot chiqindilarni kamaytirishga va uglevod neytralligiga erishishga ko‘maklashadi, Tabiiy resurslarni saqlash qayta tiklanuvchi resurslardan foydalanish orqali tabiiy zaxiralar uzoq muddatli saqlanib qolinadi, Ijtimoiy farovonlikni oshirish yashil texnologiyalarni joriy etish yangi ish o‘rinlari yaratadi va aholini ekologik xabardor qilishga yordam beradi. Qishloq xo’jaligi

O‘zbekiston iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri bo‘lib, yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish ushbu sohaga ijobiy ta’sir qiladi. Asosiy chora tadbirlar: suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish yani tomchilatib sug‘orish tizimlari suv resurslaridan samarali foydalanish imkonini beradi. Organik qishloq xo’jaligini rivojlantirish –pestisidlar va kimyoviy o‘g‘itlardan foydalanishni kamaytirish orqali ekologik xavfsiz mahsulotlar yetishtirish. Agroforestriya(o‘rmon – qishloq xo’jaligi tizimi)-Cho‘llanishning oldini olish uchun ekin maydonlarida daraxtzorlarni barpo etish. Mamlakatimizda chiqindilarni boshqarish tizimini rivojlantirish yashil iqtisodiyotning muhim yo‘nalishlaridan biridir. Hukumat tomonidan 2025-yilgacha chiqindilarni qayta ishlash darajasini 40% ga yetkazish maqsad qilingan. Ulardan asosiy yo‘nalishlar: Plastik chiqindilarni kamaytirish-Birdan-bir ishlatiladigan plastik mahsulotlardan bosqichma–bosqich voz kechish.Qayta ishlash korxonalarini rivojlantirish. Mahaliy va xorijiy investorlarni jalb qilish orqali chiqindilarni qayta ishlovchi zavodlarni ko‘paytirish. [4]

Chiqindilarni ajratish va qayta ishlash bo‘yicha targ‘ibot ishlarini olib borish. Asosan,transport sektori O‘zbekistonda havo ifloslanishining asosiy omillaridan biridir.

Shuning uchun yashil transport texnologiyalarini rivojlantirish zarur. Elektromobillarni ragʻbatlantirish davlat tomonidan elektromobillarni xarid qilishga subsidiya berish va ularga soliq imtiyozlarini taqdim etish. Jamoat transportini modernizatsiya qilish-elektr avtobuslar metropolitan tizimini kengaytirish. Velesiped va piyodalar yoʻlaklarini koʻpaytirish shaharlarda ekologik toza harakatlanish vositalaridan foydalanishni targʻib qilish. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishdagi muammolar va ularning hal etish yoʻllari.

Asosiy muammolari yashil iqtisodiyotni rivojlantirish katta sarmoya talab qiladi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan joriy etish, ekologik toza texnologiyalarni ishlab chiqish va chiqindilarni qayta ishlash boʻyicha infratuzilmalar yaratish uchun katta mablagʻ zarur. Koʻplab korxonalar ekologik loyihalar uchun yetarli moliyaviy imkoniyatlarga ega emas. Oʻzbekistonda ekologik toza texnologiyalarni ishlab chiqarish va ulardan foydalanish hali keng ommalashmagan. Mahaliy korxonalar energiya samarador texnologiyalarga va chiqindilarni qayta ishlash uskunalariga yetarlicha ega emas. Koʻplab fuqorolar hali ham ekologik toza mahsulotlardan foydalanish, chiqindilarni saralash, suv va energiyani tejash kabi masalalarga yetarlicha eʼtibor bermaydi.

Yashil iqtisodiyotga oʻtish jarayonida fuqarolarning faol ishtiroki muhim sanaladi. Markaziy Osiyo mintaqasida eng yirik ekologik muamolardan biri boʻlib, u butun dunyo ekologlarining diqqat markazida turibdi. XX asr oʻrtalarida jahondagi eng katta koʻllardan biri boʻlgan. Orol dengizi, hozirgi kunda deyarli yoʻq boʻlib ketgan. Bu hodisa inson faoliyat va tabiiy omillar natijasida yuzaga kelgan boʻlib, uning oqibatlari ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy sohalarga katta taʼsir koʻrsatmoqda. Orol dengizining qurib qolgan tubidan yuz minglab tonna tuz va chang havoga koʻtarilib, nafaqat Oʻzbekiston balki butun Markaziy Osiyo va boshqa hududlarga ham tarqalmoqda. Bu tuproq unumdorligini pasaytiradi va hududni yashash uchun noqulay qiladi. [8]

Orol qurishi natijasida havoga koʻtarilayotgan tuz va chang tarkibida zararli moddalar mavjud. Bu esa nafas yoʻllari kasalliklari, allergiya va boshqa salomatlik muammolarini keltirib chiqarmiqda. Hududda qishloq xoʻjaligi, baliqchilik va boshqa tarmoqlarning inqirozi sababli koʻplab odamlar ish joyini yoʻqotdi va mintaqani tark etishga majbur boʻldi.

Xulosa Xulosa qilib aytish mumkinki, bugungi kunda Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi eng muhim jihat va bir vaqtning oʻzida eng murakkab bosqich – bu ishbilarmonlik muhiti soddalashtirish hamda odamlar va biznesning davlat bilan muloqotiga sarflanajak xarajatlarni maksimal qisqartirishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oʻzbekiston Respublikasi qishloq xoʻjaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga moʻljallangan strategiyasi hamda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori PQ-4863-son 15.10.2020 y
2. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 15 martdagi “Ichki isteʼmol bozorini asosiy turdagi oziq-ovqat maxsulotlari bilan kafolatli taʼminlashga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi №135 qarori.
1. 3. Mirziyoev Sh.M. Meva-sabzavotchilik tarmogʻini yanada rivojlantirish va eksportini oshirish, aholi tomorqalaridan samarali foydalanishni taʼminlash masalalariga bagʻishlangan videosektor yigʻilishi. 05.11.2019. www.xabar.uz].
3. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon demokratik Oʻzbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent, “Oʻzbekiston” NMIU, 2017. – 56 b.

4. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 485 b].
5. Mirziyoev.Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 103 b.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-4947-sonli Farmoni.
7. Murtazaev O., Axrorov F., Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti. Darslik, -T.: “ILM ZIYO”, 2017 y
8. Elektron manba: <https://uz.yerf-est.org/>
9. Elektron manba: <https://uzanalytics.com/iqtisodi%D0%B5t/6120/bloomberg.com>